

**VIZITELE MONARHILOR LA BĂLȚI
SAU DESPRE POVEȘTILE UNUI ORAȘ ONORAT**
The Monarchs' Visits to Balti or About the Stories of an Honored City

Aliona GRATI

Dr. hab. în filologie, prof. univ., USM

ORCID: 0000-0003-4289-2054

Email: alionagrati@gmail.com

Summary. Starting from the finding that a city can gain an extra image if it has been honored by the presence in it of illustrious people, in this article we propose the capitalization of the history of the visits of emperors and kings in the city of Balti, in order to outline some narratives to complete his mythopoetic file. We believe that the performance of the rituals of welcoming the monarchs can be the content of wonderful stories, which will add precious pieces to the artistic heritage of Balti. Each separately, the stories of the visits of Tsar Alexander I of Russia (1811); Tsarina Maria Alexandrovna, wife of Emperor Alexander II and mother of Emperor Alexander III (1867); of King Ferdinand I of Romania and Queen Maria; of the presence to Carol as Crown Prince, representative of royalty and, in almost ten years, as King, together with Crown Prince Mihai, ennobles the history of the city of Bălți, adds an extra tourist attraction and cultural visibility. Promoting cities through mythopoetic improves the image and imagology of the city.

Keywords: promotion culture, Balti, tsar, tsarina, king, queen, tsarist Russia, royal Romania, imagological story, mythopoetic.

Puterea pe care o au poveștile asupra percepțiilor unui oraș este greu de subestimat. Putem spune că un oraș a căpătat un plus de atractivitate atunci când a reușit să fascineze și să ademenească călătorii cu poveștile lui. Fiind conștienți de acest lucru, cei care sunt preocupați de buna imagine a unui oraș îi colectează, îi valorifică și îi conservă poveștile încontinuu.

Nu de puține ori, prezențele oamenilor celebri au inspirat legendele unui oraș și au atras atenția celor din afară. E suficient să-i amintim în acest sens pe Ovidiu ajuns prin forța destinului la Tomis sau pe Pușkin pomenindu-se în Chișinăul gubernial. În acest eseu, ne-am propus să demonstrăm că vizitele de cândva ale împăraților Rusiei și regilor României în Bălți pot completa patrimoniul de povești ale orașului și pot constitui un potențial imagologic impresionant. Vom vedea că nararea acestor evenimente istorice puțin cunoscute se înscrie, grație prezenței unor personaje specifice, a evocării unor ritualuri și tradiții de întâlnire a monarhilor, precum și a patosului inerent, în structura unei povești cu calități estetice atractive și memorabile.

În epoca țarilor. Sufletul orașului este forumul – centrul civil, spațiul târgurilor, bisericilor, piețelor publice, spectacolelor la aer liber, al adunărilor importante și al vizitelor oficiale. Aici s-au ținut, s-au suprapus, au fost împărțite și s-au transmis la mari distanțe poveștile esențiale ale orașului. Orașul Bălți a avut mai întâi privilegiul să fie o așezare în valea râului Răut având o biserică, „Sfântul Nicolae”, construită de boierul grec Gheorghe Panaiot în 1795¹ și o plasare benefică la încrucișarea drumurilor ce lega Iași cu Lipnic,

¹ P.A. Crușevan, *Графический, исторический, статистический, экономический, этногра-*

Râșcani, Soroca, Rezina și Chișinău. Istoria a favorizat dezvoltarea așezării în forma unui târgușor până la 1812², apoi în cea a unui oraș.

Pentru a supraviețui și a se dezvolta, un oraș are nevoie la fel ca oamenii, de comunicare, adică trebuie să se constituie ca loc al interacțiunilor. Toate orașele au fost mai întâi cetate sau târg, adică un spațiu al relațiilor și comunicării sociale. Faptul că târgul sau cetatea a ajuns să se numească la un moment dat *oraș* s-a datorat abilității locuitorilor de a atrage în spațiul lor importante interese sociale, economice, politice și culturale. Dacă, dintr-o nenorocită conjunctură, și-a diminuat sau chiar și-a pierdut această funcție, localitatea fie a înghețat în forma configurată, fie a pierit. Să dăm doar un exemplu din istoria medievală a Moldovei dintre Nistru și Prut: Lăpușna avea toate șansele să se dezvolte până la un oraș mare, căci era înzestrată, încă de pe timpurile lui Alexandru Lăpușneanu, cu toate privilegiile municipale obișnuite în Moldova. După ce turcii au transformat Bugeacul în raia și Chișinăul a devenit mai puțin primejdios pentru negoț și călători, Lăpușna și-a pierdut iremediabil importanța în rețeaua de interacțiune și comunicare.

În comparație cu Lăpușna, orașul Bălți a avut un destin mai fericit în această competiție. Încă în 1818, când țarul Alexandru I a ajuns la Bălți, nimeni nu-și putea imagina că neînsemnata localitate putea să se bucure de o astfel de onoare. În primăvara anului 1818, după o întâlnire cu împăratul Austriei la Cernăuți, țarul Alexandru I cel Binecuvântat, Împărat și Autocrat al tuturor Rușilor, Rege al Poloniei și Mare Duce al Finlandei, a decis să treacă prin orașele basarabene Bălți și Chișinău. La Bălți țarul a oprit în ziua de 19 aprilie pentru a înnopta în casa boierului Panaite Catargiu. Ceea ce a dat acestui eveniment deosebită strălucire a fost povestea, reiterată în toate sursele, că Alexandru I a primit, aici la Bălți, vestea nașterii nepotului său, marele cneaz Alexandru, viitorul țar Alexandru al II-lea. Știrea binecuvântată l-a determinat pe monarh să se rețină câteva zile la Bălți, să se roage pentru sănătatea noului vlăstar în biserica „Sfântul Nicolae”, unde s-a ținut liturghie³. Înainte de a pleca la Chișinău, el a dăruit localității prerogative urbane⁴. În amintirea acestei vizite excepționale, la Bălți s-a construit o capelă în mijlocul pieței centrale a orașului, distrusă de bolșevici în 1940⁵.

Odată cu această vizită, capitalul de importanță a orașului a crescut, de vreme ce, în vara anului 1867, țarina Rusiei Maria Alexandrovna, soția împăratului Alexandru al II-lea și mama împăratului Alexandru al III-lea, care se îndrepta spre Crimeea însoțită de marii cneji Serghei și Pavel și de marea cneaghină Maria Alexandrovna, a trecut prin orașul Bălți⁶. Familia a stat ceva mai mult la Chișinău, însă toate orașele pe unde au trecut au ținut să o întâmpine cu mult fast și entuziasm. În amintirea vizitei împărătesei Maria Alexandrovna, la Bălți s-a înființat o grădină publică⁷.

Vizite regale. Cu puțin timp înainte de recunoașterea României Mari de către puterile internaționale, regele Ferdinand, Întregitorul neamului românesc, regina Maria și principesa Elisabeta au întreprins o călătorie în Bucovina și Basarabia. Turneul lor avea caracterul

фический, литературный и справочный сборник. Издание газеты „Бессарабей”. Moscova: Tipografia A.V. Vasil’eva, 1903, p. 223-224.

² Nicolae Enciu, *Orașul și județul Bălți de la începuturi până în anul Marii Uniri*, in: „Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură”, nr. 1, Chișinău, 2021, p. 104-115.

³ N.V. Lașcov, *Столетие присоединения Бессарабии к России/ Stoletie prisoeinenija Bessarabii k Rossii*. Chișinău: Tip. Bessarabskogo Gubernskogo Pravlenija, 1912, p. 45.

⁴ Bălți devine oficial oraș și capitală a județului în anul 1887, iar în 1924 devine municipiu.

⁵ *Descrierea monografică a orașului Bălți*. ANA, Fond 1456, Nr. 4, d. 7, f. 3.

⁶ N.V. Lașcov, *Op. cit.*, p. 56.

⁷ *Descrierea monografică a orașului Bălți*. ANA, Fond 1456, Nr.4, d. 7, f. 3.

simbolic al prezenței autorității regale românești în aceste două provincii noi ale Regatului. Pentru câteva zile, orașele pe care le-a vizitat familia regală s-au bucurat de atenția presei naționale și a celei internaționale.

Orașul Bălți a fost primul oraș al Basarabiei care a găzduit suveranul României după Unirea din 1918. Organizatorii au uzat de toate ritualurile unor asemenea practici internaționale pentru a institui într-un spațiu festiv o nouă solidaritate, o nouă societate. Era epoca în care regii erau întâmpinați cu toată bucuria și fastul conform unui scenariu bine gândit și organizat. Pentru a inspira încredere și a ajunge la sufletul poporului, acțiunile suveranului din timpul vizitelor onorau ritualuri sacre, religioase și cetățenești, care îi legau domnia de pe pământ cu cea din cer. Ieșirile lor în mijlocul poporului respectau succesiunea elementelor unei povești mitologice, mai pe înțelesul colectivității evlavioase. Era o modalitate mai la îndemână care le asigura loialitatea poporului.

Miercuri, 19 Mai, la ora 9.30, trenul regal a sosit în gara mare din Bălți. Din păcate regina Maria nu a putut coborî din tren din motive de sănătate. În una dintre zilele când călătorea în Bucovina, o ramură de brad din buchetul aruncat cu entuziasm de cineva a rănit-o la un ochi⁸. Regele Ferdinand s-a însoțit de principesa Elisabeta și de prim-ministrul României, generalul A. Averescu. Pe peronul gării îi așteptau prefectul Ion Ionescu, primarul orașului Bălți Grigore Sadovici, directorul Liceului „Ion Creangă” Nicolae Palamaru, generalul Ioan Jitianu, alte autorități civile, reprezentanți ai clerului și ai diferitor comunități religioase⁹. Evenimentul adunase mulți orașeni: domni cu decorații și doamne în ținută de gală cu buchete mari de flori. O companie de onoare a dat onorul. După ce i-a adresat regelui călduroase urări de bun venit, primarul Grigore Sadovici i-a prezentat pâinea și sarea tradițională. Apoi, B.V. Boutmy, președintele Zemstvei din Soroca, a ținut un discurs înflăcărat, în care i-a adresat regelui rugămintea să dispună de construirea unei căi ferate care să lege orașul Bălți de Soroca. Regele a mulțumit călduros.

De la gară, suita cu regele Ferdinand și principesa Elisabeta, urmați de reprezentanții autorităților invitate și locale, s-au îndreptat spre centrul orașului. Străzile erau împodobite cu frumoase arcuri de triumf, iar oamenii locului, care se adunaseră în număr foarte mare, îi salutau pe membrii familiei regale cu flori și nesfârșite urale. La catedrala „Sfântul Nicolae” s-a oficiat un serviciu religios. Apoi, regele Ferdinand a primit defilarea trupelor din garnizoană în frunte cu generalul de divizie Ioan Jitianu. A urmat defilarea elevilor de la liceele „Elena Ghensche” și „Ion Creangă” și a reprezentanților orașeni și săteni. Un obicei consacrat încă „din vremurile vlădicilor” era „vizitățile canonice”, pe care regele s-a grăbit să le onoreze, trecând prin bisericile celorlalte confesiuni: armeană, poloneză, sinagoga, apoi prin spitalul orășenesc de boli contagioase. Pretutindeni a fost primit cu cea mai mare însuflețire, oamenii făcându-i mărturisiri de dragoste și devotament.

La amiază, regele și principesa au luat dejunul oferit de autoritățile civile în sala Cercului Militar din Bălți. Membrii elitei orașului au ținut cuvântări, în care i-au adresat regelui cuvinte frumoase. Vădit mișcat, suveranul a răspuns cu mulțumiri. Se spune că aici, Ferdinand a discutat cu bătrânul fiu al poetului basarabean Costache Stamatii.

Regina Maria avea să-și noteze în jurnalul său: „Nando și Lisaveta au vizitat Bălți, unde au avut o extraordinar de călduroasă primire. Eu am auzit doar de departe ecouri-

⁸ Maria Regina României. *Însemnări zilnice (ianuarie 1920 – decembrie 1920)*, vol. II. Traducere de Sanda Racoviceanu, îngrijire de ediție, introducere și note de Vasile Arimia. București: Albatros, 2004, p. 149.

⁹ *Călătoria MM LL Regelui și Reginei în Bucovina și Basarabia. 15-20 mai 1920*. București: Impri-meria Statului, 1920, p. 30.

le. Ochiul meu este însă mult mai bine... și mâine voi putea să particip la primirea de la Chișinău”¹⁰. După amiază, regele și principesa au revenit la gară și trenul regal a pornit în direcția Chișinău. În dreptul fiecărei stații, locomotiva își micșora viteza, pentru a da posibilitate oamenilor locului să-și salute regele. În amintirea acestui eveniment, una dintre străzile centrale ale orașului Bălți a fost numită „Regele Ferdinand I”.

Prezențe ilustre la solemnitatea de întemeiere a catedralei din Bălți cu hramul „Sf. Împărați Constantin și Elena”. În 1923, în orașul Bălți se stabilește reședința Episcopiei Hotinului. Peste un an, în 1924, prin stăruința episcopului Visarion al Hotinului, s-a decis să se construiască în oraș o nouă catedrală, o reședință și o biserică episcopală¹¹. Merită să acordăm mai mult spațiu acestui eveniment puțin cunoscut.

Potrivit unui comunicat din 1 octombrie 1924, semnat de ierodiaconul Laurențiu Busuioc, ziua în care a avut loc solemnitatea punerii pietrei de temelie a catedralei cu hramul „Sf. Împărați Constantin și Elena”, a capelei și a reședinței episcopale din Bălți a fost una de duminică frumoasă¹². Orașul era pregătit de mare sărbătoare și „chema în ulițele mai însemnate din mijloc, valuri de lume de tot felul”. De la vizita regelui Ferdinand și reginei Maria, „Bălții nu au mai văzut asemenea pregătiri, nici arcuiri de verdeață, nici freamăt de lume și de oaste”. Zvonurile spuneau că în această zi de 15/28 septembrie 1924 orașul va fi vizitat de personalități „de necrezut că pot veni în acest oraș fără altă însemnătate decât cea a negoțului”. Era așteptat și principele moștenitor Carol. Prezența atâtor notabilități a solicitat regizarea evenimentului după modelul întâlnirilor voievodale:

„Sărbătoarea punerii acestor pietre fundamentale într-un oraș retras și comercial ca Bălții, prin felul neașteptat în care s-a desfășurat, a trezit amintirea vremurilor de glorie și de creștină pietate a lui Neagoe Basarab și Vasile Lupu, când Răsăritul ne trimitea tot ce avea mai de seamă ca să fie mărturie zilelor de înălțătoare prăznuii ale neamului nostru. Și i-a fost dat tocmai acestui colț retras al Basarabiei să facă legătura cu acele vremi, căci pe lângă înaltele fețe bisericești și politice ale țării, în frunte cu Alteța Sa Regală Principele Carol, norocoase împrejurări ne-au adus de față la această serbare pe însuși Sanctitatea Sa Patriarhul Damian al Ierusalimului. Figura venerabilului bătrân din depărtate locuri a fost apoteoza acestei sărbători, care depășește cadrul unui eveniment local, rămânând un fapt istoric, pentru țara noastră întregă și în deosebi pentru această nouă eparhie”¹³.

Autoritățile civile și militare au umplut dis-de-dimineață peronul gării mari din Bălți în așteptarea vizitatorilor. La ora nouă, un tren l-a adus pe patriarhul Damian al Ierusalimului. Era însoțit de mitropolitul Dositei al Sevastiei, de arhimandritul Kiril și de profesorul Dragomir Demetrescu de la facultatea de teologie din București. Cu același tren, au ajuns Miron Cristea primatul României, mitropolitul Pimen al Moldovei și episcopul Lucian al Romanului. Cu o zi înainte, sosiseră cu alte trenuri arhiepiscopul Gurie al Chișinăului, arhiepiscopul Ipolit Rădăuțeanu și vicarul mitropoliei din Cernăuți. Când octogenarul patriarh Damian al Ierusalimului a călcat pe peron, fanfara militară a intonat o rugăciune. El a binecuvântat lumea adunată ca să-i exprime admirația. Apoi, ca în toate ceremoniile de asemenea anver-

¹⁰ Maria Regina României. *Op. cit.*, p. 149.

¹¹ *Descrierea monografică a orașului Bălți*. ANA, Fond 1456, Nr. 4, d. 7, f. 4.

¹² Laurențiu Busuioc, *Solemnitatea punerii pietrelor fundamentale ale catedralei, capelei și reședinței episcopale din Bălți*, în: „Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie și geografie a Moldovei dintre Nistru și Prut”, An. IV, nr. 1 ianuarie-martie, Chișinău, 1932, p. 19-28.

¹³ Laurențiu Busuioc, *Op. cit.*, p. 20.

gură, cei veniți au fost conduși cu un cortegiu de automobile flancate de călăreți cu steaguri tricolore în centrul orașului la catedrala veche „Sfântul Nicolae”, unde urma să se țină un serviciu religios. De o parte și de alta ale străzii principale, stăteau soldați din infanterie, grupuri de oameni cu buchete de flori și rămurele verzi. La întarea în catedrală, oaspeții au fost întâmpinați de către arhiepiscopul Gurie al Chișinăului și de numeros cler. S-a oficiat un Te-Deum, apoi cu toții au format o procesiune către locul unde urma să fie ridicată noua catedrală. Odată ajunși, s-au îmbrăcat în odăjdii și au sfințit apa pentru stropirea șanțurilor de fundație. Mulțimea de oameni privea cu multă curiozitate nemaipomenitul eveniment.

La ora 11.00, fanfara militară a anunțat sosirea alteței regale principele Carol, care ajunsese cu un tren special. „Înalt, tânăr, voinic și îmbrăcat în uniformă de aviator”, el și-a făcut intrarea în mijlocul evenimentului sub aplauzele și uralele oamenilor. Episcopul Visarion a ieșit în față ca să-l întâmpine cu evanghelie și cruce. Carol era înconjurat de miniștri: de Gh. Mârzencu al justiției, Al. Lapedatu al cultelor și al artelor, C. Anghelescu al instrucției publice, Iancu Nistor al Bucovinei și Ion Inculeț al Basarabiei, de generalii Marelui Stat Major al armatei în frunte cu generalul Lupescu și de toți ofițerii superiori locali. S-au îndreptat apoi cu toții spre tribune pentru a urmări serviciul sfințitului apei. Patriarhul Ierusalimului Damianos a binecuvântat lucrarea, iar episcopul Visarion al Hotinului a înfipt o cruce, indicând locul altarului viitoarei catedrale cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Au urmat cuvintele primatului Miron: „Și sfințește, Doamne, piatra aceasta, ca să fie temelie tare și neclintită a sfintei tale biserici pentru întărirea credinții și prosperarea neamului nostru”. Apoi episcopul Visarion a citit actul de fundație:

„Astăzi 28 Septembrie, anul Mântuirii una mie nouă sute douăzeci și patru, în al zecelea an de glorioasă domnie a Majestății Sale Regelui Ferdinand I al României și a soției sale Regina Maria, pusu-s-a temelie în orașul Bălți bisericii catedrale episcopale cu hramul sfinților împărați și întocmai cu apostolii, Constantin și Elena, față fiind la acest însemnat act Altețea Sa regală principele Carol moștenitorul Tronului și înalt Preasfințitul Mitropolit Primat dr Miron Cristea înconjurat de membrii sfântului Sinod, Înaltul guvern al Țării, cu numeroși reprezentanți ai parlamentului, fruntașii orașului și mult cler și popor.

Și se ridică acest sfânt locaș, prin osârdia preasfințitului Visarion Puiu, întâiul episcop al reînviatelor eparhii a Hotinului, după planurile întocmite de arhitectii Adrian Gabrielescu și Petre Dumitrescu din București, ca să fie loc de închinare norodului ceștinesc și podoabă acestui oraș, și semn de vecinică aducere aminte pentru întoarcerea acestei laturi de țară dintre Nistru și Prut la patria-mamă – România.

Făcut, semnat în orașul reședinței episcopale Bălți”¹⁴.

Principele Carol a așezat actul în piatra de temelie a viitoarei catedrale, peste care a pus ciment, iar patriarhul Damianos, mitropolitul și episcopii au stropit-o cu apă sfințită. După serviciul religios s-au ținut cuvântări. Mitropolitul primat a rostit un discurs: „Vechile alcătuiri ale unei stăpâniri străine au dispărut și s-a sfărâmat zidul care despărțea pe frați. Astăzi neamul românesc răsuflă larg în noile granițe și începe să zidească pe temelia străbunelor altare mărețe ca semn al păcii și civilizației”. Apoi a vorbit episcopul Visarion, care a mulțumit „înălților oaspeți”, a căror venire în aceste locuri a dat „o strălucire neașteptată acestui eveniment”. Și această zi era, a încheiat el, „cu atât mai însemnată, cu cât pentru întâia dată după Unire, noi punem în aceste locuri, un semn vădit al stăpânirii noastre naționale”.

Principele Carol a captivat pe toți prin oratorie: „Iar acest altar îl ridicăm ca să fie mărturie și aspră muștrare celor care zic că noi venim sprijiniți numai de sabie. Iată că noi

¹⁴ Laurențiu Busuioc, *Op. cit.*, p. 25.

ridicăm biserici înaintea de a zidi căzărmi și a fabrica tunuri. Și dacă alături de noi un popor mare se distruge prigonind credința și necinstind bisericile, noi ridicăm altare, căci ele sunt neîntrecutele învățături de dreptate și dragoste socială pe care le-a ridicat blândul Isus”. Mulțimea s-a impresionat și a aplaudat îndelung.

După sfințire, procesiunea a pornit cu steaguri spre locul viitoarei reședințe episcopale, care se afla pe o ridicătură în fața gării Pământeni. Pe această colină împodobită cu mari arcuri de verdeață, se adunase o mulțime de credincioși din satele apropiate, îmbrăcați în haine de sărbătoare. Aici s-a pus piatra de temelie a bisericii episcopale cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, în care aveau să-și țină slujbele obștea monahilor episcopiei. Aici și-a ținut cuvântarea prefectul județului Emanoil Catelny.

Cea de-a treia etapă a evenimentului a presupus punerea pietrei de temelie a viitoarei reședințe episcopale, care avea să fie situată în mijlocul unui mare parc, de unde se deschidea o panoramă frumoasă a împrejurimilor orașului Bălți. Mai întâi, și-a ținut discursul primarul de Bălți, avocatul Ștefan Sadovici, apoi a urmat o defilare în fața principelui Carol.

Mai spre seară, în timp ce principele și alte 250 de persoane au participat la un bachel organizat de primăria Bălți, orașenii și sătenii din localitățile din preajmă au luat „mesele de praznic” în câmp. „Pretutindeni soare, freamăt de lume și bucurie!”

Regele Carol al II-lea și principele Mihai mergând în lungul străzii principale „Regele Ferdinand”. Deși își detronase fiul, Carol al II-lea îl iubea și voia să-i dea o educație aleasă. Mihai reprezenta Coroana și făgăduia continuitatea dinastică. Tatăl a optat pentru o educație specială, menită să-l pregătească pe Mihai ca pe un viitor monarh, care îmbina pregătirea pentru activitatea militară cu obținerea unei experiențe sociale. În acest scop, îl lua adesea în inspecțiile sale oficiale și la solemnitățile din Regat.

Inițiind în 1935 o serie de deplasări în partea estică a țării, în orașele Hotin, Bălți și Chișinău, cu scopul de consemnare a celor cinci ani de urcare a sa la tron și de întărire a sufletului monarhic după reîntregire, Carol al II-lea a ținut să fie însoțit de fiul său, principele Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia, titlu primit imediat după părăsirea tronului¹⁵. Carol, „însuși Craiu peste Țara Românească și Domn a toate oblăduitor, de la apa Dunării la Nistru și de la câmpiile Tisei până la Marea cea Mare”¹⁶ trebuia să dea lecții prințului său moștenitor, care făcea parte integrantă din corpul său mistic. Tradiția îi dicta reguli respectarea ritualurilor religioase și politice și utilizarea simbolurilor înscrise în normele imaginii colective, care îi asigurau comunicarea cu poporul. Iar Mihai urma să le însușească.

Turneul regelui și principelui în Basarabia a început în orașul Hotin, la 1 iunie 1935. La Bălți trenul regal a ajuns duminică, pe 2 iunie 1935, la ora 10.00. Vizita era prilejuită și de un alt eveniment important – ceremonia de sfințire a Catedralei Episcopale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, la începuturile căreia asistase Carol. Edificiul fusese ridicat prin decret regal, între anii 1924 și 1934, sub îndrumarea episcopului Visarion Puiu¹⁷. Era prima biseri-

¹⁵ În iunie 1930, după întoarcerea și instalarea la tron al lui Carol al II-lea, Mihai a primit titlul princiar de „Mare Voievod de Alba Iulia” (cu care Nicolae Iorga nu era de acord), care se dorea a fi echivalentul celor deținute de Principele de Wales și de Principele de Asturias, moștenitorii tronului din Marea Britanie și din Spania. S-a decis să nu se revină la titlul de Prinț Moștenitor și să se păstreze *ad personam* apelativul de „Măria Ta”, valabilă doar pentru el, nu și pentru viitorii moștenitori.

¹⁶ „Cuget moldovenesc”, An IV, mai-iulie, Chișinău, 1935, p. 8.

¹⁷ Ornamentul catedralei este făcut de către Franț Rill din București; catapeteasma – I. Babic (București); pictura – D. Noroce (Curtea de Argeș) și Wodok (București); scaunele arhieresti, stranele și ușile catedralei – sculptorul Dumitrescu (București), pardoseala – firma Schmidgen (București); iar instalația electrică de Silvestru Vatrîci din Bălți. Lucrările de construcție s-au terminat în anul

că românească din Basarabia de după reîntregire. În momentul sfințirii, minunata catedrală se situa la colțul străzilor Regele Ferdinand și General Berthelot din cartierul creștinesc.

Era a doua oară când acest târg sărac situat la margine de țară era vizitat de un rege român. Presa a prezentat evenimentul de la Bălți cu mult patos, conferindu-i atât semnificație religioasă, cât și națională. În interbelic societatea basarabeană avea o percepție circumscrisă unei mentalități premoderne și unei tradiții istorice și culturale conform căreia regele și religia erau indispensabile, credința creștină asigurând atașamentul față de rege și trăinicia Coroanei. În nr. 112, din 10 iunie 1935, al ziarului bucureștean „Românul”, Camil Petrescu comentează această disponibilitate a țaranului basarabean:

„Calea religiei e fără îndoială cea mai nimerită pentru a găsi inima cucernică a țaranului basarabean. Norocul face să păstorească în nordul acestui ținut un om de carte, un adevărat creator, episcopul Visarion Puiu... Iată ce e cu deosebire de prețuit într-un stat care își întărește cu luciditate structura. Participarea prelaților străini este ea însăși un semn de prestigiu și arătarea unui rol de conducere. Nădăjduim că marele lăcaș tânosit e în același timp o operă de artă”¹⁸.

În renumita sa carte *Creanga de aur*, antropologul James G. Frazer demonstrează că rădăcinile asocierii regalității și religiei se adâncesc până în antichitatea Spartei, când toate sacrificiile de stat erau oferite de regi, considerați descendenți ai zeilor. Rituralele politice îngemănate cu cele religioase au fost păstrate și în tradiția monarhiilor europene din Evul Mediu. „Sacral a constituit în lumea medievală o barieră mentală formidabilă ridicată în calea pornirilor distructive. Jurămintele care stăteau la baza relațiilor sociale se înveșmântau într-o aură sacră prin utilizarea moaștelor ori a unor simboluri religioase (cruci, evanghelii) tocmai pentru că forțau conștiința părților implicate să le respecte”¹⁹. De atunci sentimentul religios al populației se amesteca până la identitate cu cel al loialității față de Monarh și Patrie. Eficacitatea ritualului modern – religios și politic – consta în capacitatea de a suscita celor prezenți emoții puternice și de a transmite colectivității valori și comportamente.

Nu întâmplător, turneul regal se desfășura în preajma zilei de 8 iunie, când se sărbătorea ziua Restaurației carliste, celebrând revenirea în România a principelui rătăcitor și instalarea lui pe tronul țării. Spectacolul trebuia să sensibilizeze, să-și cucerească spectatorii. Iar Carol al II-lea era un excelent stimulator al energiei, fiind captivat de formele care îi etalau măreția domniei. Fiecare ieșire a sa în popor era un strălucit examen de comportare voievoдалă, de liturghie civică fixată în ample coreografii populare. Postura semeață și încântătoare îi pune în evidență temperamentul impetuos, trezind admirația colectivă. Cu ocazia vizitei la Bălți, Carol s-a îmbrăcat ca un magnific erou, somptuos, în uniforma albă a gărzii regale, și-a pus pe cap un coif imperial impunător cu penaj alb. Se înscria perfect în decorul alb al catedralei. Mihai Marele Voievod de Alba Iulia purta aceeași uniformă a elevilor de la școala militară de aviație. Se ținea cu demnitate alături de tatăl său, dar era mult mai reținut în gestică și expresie, semn că nu se sustrăgea obligațiilor, că se încadra conștiincios în regulile protocolului.

1933. Deoarece se făcuse toamna târzie, s-a hotărât, potrivit dorinței regelui, sfințirea cu tot fastul convenit să aibă loc în anul 1934, la 14 octombrie. S-au făcut în acest scop pregătirile necesare și s-au trimis invitații tuturor oaspeților. Dar atentatul asupra lui Alexandru I, unificatorul Iugoslaviei, a îndoliat familia regală, din această cauză sfințirea catedralei a fost amânată iarăși pentru un an, la 2 iunie 1935 (Sursa: Biroul de Presă al Episcopiei de Bălți, 2.06.2021.)

¹⁸ După Radu Moțoc, *Sfințirea Catedralei Episcopale „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Bălți*, în: „Confluente bibliologice”, nr. 1-4, Bălți, 2010, p. 150.

¹⁹ Mihai Carp, *Op. cit.*, p. 67.

Suita a fost întâmpinată, în gara Pământeni, protocolar dar și cu afecțiune, de către demnitarul orașului în frunte cu Petru Vrabie, primarul de Bălți. În acordurile electrizante ale muzicii de fanfară militară, faimoșilor vizitatori li s-a oferit pâinea și sarea de bun venit. Apoi au urcat cu toții în mașini. Un cortegiu de roșiori bine organizat i-a însoțit până la grandioasa și impresionanta catedrală cu bolți în cascadă, coloane albe la intrare și cerdac impunător, amintind prin toată ierarhia ei sacră și ascendentă arhitectura complexă a bisericii de la Curtea de Argeș.

Orașul era pregătit de un eveniment tulburător prin excepționalitatea lui, care avea să capete foarte curând rezonanță internațională. Se aflau acolo diverși funcționari centrali și locali, precum și numeroși reprezentanți ai bisericilor ortodoxe de pretutindeni. Patriarhia Constantinopolului a fost reprezentată de către mitropolitul Maximos al Halkidonului, însoțit de arhimandritul Adamantios, directorul cancelariei Sfântului Sinod din Constantinopol. Mitropolitul Atenei a delegat pe protoprezbiterul Constantin Maritachis, superiorul bisericii grecești din București, Mitropolia ortodoxă a Poloniei pe episcopul Sava de Liublin, Mitropolia Moldovei pe preasfințitul Grigorie Botoșăneanu, iar mitropolitul României pe preasfințitul Cosma al Dunării de Jos²⁰.

De la București venise o delegație întreagă din care făceau parte prim-ministrul Gheorghe Tătărescu, ministrul cultelor Al. Lapedatu, ministrul internelor I. Inculeț, ministrul învățământului C. Angelescu, ministrul apărării Paul Angelescu, ministrul muncii I. Nistor, prefectul județului Bălți Emanoil Catelly. Uniformele albe ale ofițerilor răspundeau armonios odăjdiiilor scumpe în culori deschise ale preoților, dar contrastau cu fracurile negre ale funcționarilor. Laolaltă cu orașenii în haine naționale viu colorate, adunarea aceasta măreață crea o imagine memorabilă. Ploaia nu a știrbit din elanul nimănu, nici nu a diluat bucuria fără de cusur a participanților. Sărbătorile religioase aveau darul să reînvie clipe de fericire.

În curtea catedralei, ornată cu steaguri tricolore prinse de grilajul de fier forjat, regele și prințul au fost așteptați de o mulțime inimaginabilă de clerici și de locuitori ai orașului. În pridvor erau amplasate steagurile țărilor – românesc, grecesc și polonez – ale căror ierarhi urmau să fie implicați în săvârșirea slujbei de sfințire a sălașului. Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins momentul ritualic în care regele se închină pentru a săruta Sf. Cruce și Evanghelia, ținute cu evlavie de Visarion Puiu. S-a dat cântare *Imnului regal*.

Slujba a început cu binecuvântarea trimisului Patriarhiei de Constantinopol, Mitropolitul Halkidonului Maximos, și a fost oficiată de înalți ierarhi. Serviciul s-a încheiat cu o superbă interpretare a corului de peste 100 de preoți, care a cântat „Hristos a înviat”. În altar, regele a îmbrăcat o cămașă albă de ritual, iar Mihai una mov; amândouă cu cingători de aur. Carol a semnat actul întemeierii, apoi tot alaiul a înconjurat biserica. În aer domnea o atmosferă misterioasă, creată de setea imperioasă a ființei umane de a aspira la ceva aflat mai presus de cotidian. Nu e nevoie de prea multă imaginație ca să-ți închipui vibrația și euforia colectivă a oamenilor strânși laolaltă de aceeași emoție înflăcărată și aceeași năzuință spre nemurire când augustul suveran a rostit „Vreau biserică vie! Cu adevărați slujitori ai bisericii”. Acest deziderat a fost consemnat puțin mai târziu de un reportaj în ziarul „Basarabia”²¹.

După ceremonia religioasă, Carol al II-lea și prințul Mihai au salutat de la tribună defilarea trupelor din garnizoana Bălți. Se știa că tânărul rege era însuflețit de spiritul militar și avea un gust aparte pentru parade și fast, la care se prezenta în uniforme strălucitoare,

²⁰ *Regele Carol al II-lea și Marele Voievod Mihai, la Sfințirea Catedralei din Bălți. 2 iunie 1935*, in: „Moldova ortodoxă”, 18.12.2018.

²¹ ANA, F. 294 (I-VIII – XXI), f. 6; Mefisto, *Sfințirea Catedralei din Bălți*, in: „Basarabia”, anul XXXI, nr. 3595, duminică, 1 septembrie 1935, Chișinău, f. 1.

doldora de decorații. A adoptat el însuși ținuta de gală a militarilor din Armata Română, pe care a îmbrăcat-o în uniforme multicolore și sclipitoare cu bumbi aurii, galoane și fireturi, căști de oțel și cizme. Orașul nu mai văzuse până atunci un spectacol atât de strălucitor.

Oameni de diferite stări sociale, adunați în mai multe rânduri pe marginea șoselei îi aclamau sărbătorește și se agitău în speranța de a nu pierde nimic din vedere. Erau momentele în care se producea miracolul de nivelare socială. Și doar regele și prințul făceau excepția. Arhivele British Pathé păstrează o serie de filme cu vizitele oficiale ale lui Carol însoțit de băiatul său în diferite părți ale țării și peste hotarele ei. Privindu-i în mișcare, îți poți da seama de ce regalitatea se bucura de susținerea mulțimii. Orice s-ar spune, dar fapta lui Carol al II-lea – degajată, sprintenă, hotărâtă și, în același timp, fără stridente în gesturi, elegantă, strângând ba ceremonios, ba camaradereste și cu toată larghețea spiritului mâinile celor care îl întâmpinau – captiva audiențe largi. Neasemuita energie, dorința de a străluci frapau, îi asigurau atractivitatea, contrabalansând *a contrario* antipatiile oferite de colecțiile de povești picante care se vehiculau pe marginea vieții lui private. Nu se poate pune la îndoială că și felul atent și conștiincios de a-și urmări tatăl în toate acțiunile al lui Mihai era pe placul oamenilor. Trecând în convoi pe străzile centrale, pline de forfotă, ale orașelor în uniforme strălucitoare și cu mișcări perfecte, acești doi bărbați înalți și frumoși creau un spectacol fascinant, râvnit periodic de mulțimea însetată de absolut.

Evenimentul a fost reconstituit, acum câțiva ani, de un martor ocular. Alexandru Budișteanu, născut în 1928, în satul basarabean Pârlița (r-nul Fălești) și locuind cu părinții săi la Bălți, a urmărit cu privirea cortegiul regal din pragul unei case de pe strada centrală, Regele Ferdinand (acum Independenței). Avea doar șapte ani atunci, iar peste câțiva ani va fi coleg de generație cu Eugeniu Coșeriu și Ovidiu Creangă la renumitul Liceu de Băieți „Ion Creangă” din Bălți. În 1944 se va retrage în România, unde va avea o carieră de arhitect. Atingând vârsta senectuții, își va scrie memoriile. La capitolul *Viața mea în România interbelică* va consemna acest remarcabil episod:

„Din această perioadă mi-a rămas întipărit în minte episodul sfințirii Catedralei «Sfinții Constantin și Elena», care s-a produs în 1935. Conform programului, am știut că Regele Carol al II-lea, însoțit de Voievodul Mihai și întreaga suită, vor merge după sfințire pe jos în lungul străzii principale, Regele Ferdinand. Ne-am dus bineînțeles la casa prietenilor noștri, familia Cristescu-Dobrovolski, situată pe strada respectivă și foarte aproape de noua biserică. Monarhul, îmbrăcat în alb, pășea și saluta cu zâmbete populația înșirată pe trotuare, care îi aclama. Noi ședeam mai sus, pe băncile de pe terasa de la intrare în casa impunătoare, iar Regele în mod evident ne-a văzut și ne-a zâmbit, răspunzând la salutul nostru. (Merită menționat că printr-un joc al destinului, acum câțiva ani am avut posibilitatea să discut cu Regele Mihai și să evoc acest moment din tinerețea lui. Spre satisfacția și surprinderea mea, Regele Mihai și-a adus aminte cu plăcere și în detaliu de acest episod, la care participase și el atunci, spunând și el la unison cu mine: «Ce timpuri frumoase au fost acelea!»)²².

Prezența membrilor familiei regale la Bălți sau oriunde în altă parte a provinciei lăsa în memoria martorilor oculari amintiri de neuitat. Oamenii comentau, inventau povești și legende depănate cu evlavie, de ei sau de copiii lor, încă mulți ani după ce aveau loc evenimentele. Valentin Bobâlici își amintește că tatăl său, născut în 1925, îi povestea cu însuflețire

²² Alexandru Budișteanu, *Sub patru regimuri pe toate continentele*. Cuvânt introductiv de prof. dr. Radu Ciuceanu. București: Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2014, p. 62.

ziua în care i-a văzut pe rege și pe Mihai la Bălți. Era elev la școala primară și a avut norocul să fie adus pe strada Ferdinand și plasat chiar în primul rând. Astfel că l-a văzut bine pe Mihai. Prințul, cică, i-a zâmbit²³.

Ulterior defilării, cortegiul regal a plecat la locul unde avea să fie ridicat edificiul viitorului Liceu de fete „Domnița Ileana”²⁴. Acolo regele a semnat și a zidit pergamentul în noua temelie și a pus piatra fundamentală a capelei. Câteva fotografii au immortalizat pentru posteritate cortegiul în frunte cu episcopul Visarion Puiu și alți clerici care îi însoțeau pe Carol și Mihai. În spatele lor se întindea un șir întreg de oficialități, crema societății și oameni simpli.

După încheierea solemnității de la liceu, regele și principele, împreună cu oaspeții veniți la sfințire, s-au îndreptat către cimitirul eroilor din Bălți, unde a avut loc inaugurarea monumentului soldaților căzuți în Primul Război Mondial. După care, regele și fiul său au vizitat reședința episcopală unde s-a servit o agapă creștină. În atmosfera solemnă a superbului palat situat în mijlocul unui parc din cartierul Pământeni, a cărui construcție tocmai se finalizase, episcopul Visarion Puiu a fost decorat de Carol al II-lea cu distincția Cordonul de „Mare Cruce” al ordinului Coroana României. Apoi Carol a revenit în vagonul său din trenul regal, a îmbrăcat uniforma regimentului 25 de artilerie, pentru ca, în jurul orei patru, să viziteze cazarmile militare. A stat de vorbă un timp cu ofițerii în Cercul militar²⁵. În drum spre Chișinău, trenul a oprit în Fălești și Ungheni. În amintirea acestui eveniment, orașul a dat unor străzi centrale numele regelui Carol al II-lea și al principelui Mihai.

Concluzii. Atitudinea celor mai importante persoane în stat față de orașul Bălți a modelat, la diferitele lui etape istorice, atitudinea și percepția celorlalți. Dincolo de faptul că atenția și onoarea acordată de monarhi vreunui oraș au creat forța motrică a schimbării și au atras resurse pentru dezvoltarea lui, poveștile vizitelor lor au adăugat piese prețioase în tezaurul de narațiuni contemporane. Valorificarea literară a vizitelor monarhilor și regilor în orașul Bălți contribuie la înmulțirea și diversificarea paletelor narative despre acest oraș. Un dosar bogat cu narațiuni atractive va îmbunătăți în mod cert imaginea orașului și va modela o percepție benefică lui.

*Articolul este elaborat în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii.

²³ Pe Valentin Bobâlici l-am întâlnit la Muzeul Național de Istorie a Artei din Chișinău. Colaboratorii muzeului tocmai îmi oferiseră câteva fotografii ce reflectau vizita din 1935 a regelui și prințului la Hotin. Acestea au atras atenția lui Valentin Bobâlici, care și-a spus dintr-o răsufare povestea tatălui său cu aerul că ne împărtășește o taină.

²⁴ Construcția liceului a fost încheiată în 1938. În această clădire se află în prezent blocul administrativ al Universității de Stat „Alec Russo”.

²⁵ După Radu Moțoc, *Op. cit.*, 2010.